

Медведева Т.Ю.

НАУКОГРАДЫ КАК СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

Статус наукограда Российской Федерации имеют десять муниципальных образований с градообразующим научно-производственным комплексом: Обнинск, Королев, Дубна, п. Кольцово, Мичуринск, Реутов, Фрязино, Петергоф, Пущино, Бийск. Документы для присвоения статуса подготовили еще несколько муниципальных образований: Троицк, Жуковский, Черноголовка, Дмитровград Ульяновской области, Сосновый Бор Ленинградской области и некоторые другие.

Инновационный путь развития наукоградом выбран в середине девяностых годов. К тому времени перестроечные процессы поставили под угрозу существование не только научно-производственных комплексов наукоградов, но, во многих случаях, и самих поселений. На тот момент стояла задача сохранения и научного потенциала, и жилищно-коммунального хозяйства городов. В сложившейся ситуации единственно возможным представлялся путь реализации инновационных проектов на базе научных разработок институтов, так как другого ресурса восстановления экономики и наполнения местного бюджета у наукоградов нет.

В соответствии с выбранной концепцией развития в наукоградах активно формируется инновационная среда, создаются условия для инновационной деятельности и привлечения инвестиций в экономику городов. Работа ведется по многим направлениям. Это создание привлекательного имиджа города, спокойной в криминальном отношении обстановки, приемлемых для бизнеса условий проживания и т.д. Но основными являются следующие:

- создание льготного налогового режима и поддержка инновационной деятельности;
- развитие инновационной инфраструктуры;
- подготовка и закрепление кадров.

Механизмы поддержки развития НПК и инновационной деятельности

Нормативными документами предусматривается финансовая поддержка наукоградов из федерального бюджета в виде субвенций по разделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней». До 2004 г. эти средства мож-

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 06-02-04014а).

но было расходовать на развитие жилищно-коммунального хозяйства. После внесения изменений в закон «О статусе наукограда Российской Федерации» наукоградом разрешено использовать средства федерального бюджета не только на социальную и инженерную инфраструктуру города, но и на мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры.

За 2000–2005 гг. из федерального бюджета наукоградом было выделено около 2,0 млрд руб. В бюджете 2006 г. предусмотрено 825 млн руб. Доля субвенций в местном бюджете составляет по отдельным наукоградом от 10% до 20%, при этом на инновационную инфраструктуру расходуется от 10% до 30% общей суммы субвенций.

Согласно старой редакции нормативных документов о наукоградом, субъекты Российской Федерации были обязаны оставлять в наукоградом не менее 50% суммы налогов, перечисляемых в бюджет субъекта.

Новым законодательством отменены обязательства субъектов Российской Федерации по оказанию поддержки наукоградом. Это связано с разграничением полномочий между органами власти разных уровней управления. В настоящее время федеральное Правительство не может обязывать субъекты Российской Федерации передавать муниципальным образованиям средства регионального бюджета. Субъекты Российской Федерации, на территории которых находятся наукоградом, определяют стиль поведения по отношению к наукоградом самостоятельно.

Таким образом, в качестве наукоградом муниципальные образования получают финансовую поддержку только из федерального бюджета в виде субвенций. Применительно к инновационной сфере эти средства можно использовать для формирования инновационной инфраструктуры. Финансовая помощь наукоградом из бюджетов субъектов Федерации не предусмотрена.

Однако наукоградом получают поддержку со стороны федеральных и региональных органов управления на основании федеральных законов (например, «Об особых экономических зонах»), в рамках целевых и инвестиционных программ, программ социально-экономического развития регионов. Но эта поддержка не связана со статусом. Никаких преференций по сравнению с другими муниципальными образованиями наукоградом не имеют.

Льготные условия хозяйствования для инновационных организаций создаются местными органами управления. В большинстве наукоградом разработан комплект нормативных документов, в которых определены меры и условия муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории муниципального образования. При этом приоритет отдается инновационной деятельности.

В наукоградом используются многие виды косвенной поддержки организаций, широко применяемые на федеральном и региональном уровнях управления: налоговые льготы, льготы по аренде, гарантии, бюджетные кредиты. Кроме того, предусматривается прямое участие муниципальных образований в реализации отдельных проектов, проведении исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществлении научной и инновационной деятельности по приоритетным направлениям. При этом соблюдаются интересы муниципального образования как собственника средств, вкладываемых в проекты.

К таким видам поддержки относятся:

- финансирование опытно-конструкторских работ при условии закрепления части прав на использование результатов работ за муниципальным образованием;
- инвестиции в инновационные проекты за счет средств местного бюджета на условиях закрепления части акций организаций в муниципальной собственности;
- приобретение в муниципальную собственность дорогостоящего научного оборудования и передача его на договорных условиях для использования в интересах научно-производственной деятельности организации;
- гранты за счет средств городского бюджета молодым и высококвалифицированным специалистам, работающим по приоритетным направлениям научной и инновационной деятельности, утвержденным для наукограда при присвоении статуса.

Создание инновационной инфраструктуры

Другим важным направлением формирования инновационной среды является создание инновационной инфраструктуры.

Накопленные в наукоградах результаты научных исследований находятся на разных стадиях инновационного процесса. Для доведения их до производства предприятиям требуются различные формы поддержки и виды услуг: организационные, финансовые, консультационные, маркетинговые, патентные и другие. Поэтому существует необходимость в организациях инновационной инфраструктуры разнообразных форм.

В наукоградах в соответствии с потребностью развиваются все известные виды организаций инновационной инфраструктуры. Для их создания привлекаются разные источники финансирования в различных сочетаниях. Это бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, местный), ведущие организации научно-производственных комплексов городов, международных организации.

По концепции администраций наукоградов, инновационная инфраструктура должна обеспечивать весь процесс движения научной разработки от НИОКР до массового производства. Поэтому в наукоградах создается цепочка инновационных предприятий: инкубатор бизнеса – технопарк – муниципальная промышленная зона. Бизнес-инкубаторы размещают начинающие инновационные фирмы на своих площадях, осуществляют офисную поддержку, предоставляют связь, охрану, коммунальные и дополнительные услуги на льготных условиях.

Технопарк, располагая офисными, производственными помещениями, инженерными коммуникациями и оборудованием, предлагает в аренду помещения наиболее перспективным предприятиям, вышедшим из инкубатора, для организации производства.

Предприятия, которые собираются расширять производство, переходят из технопарка в муниципальную промышленную зону. Здесь за счет бюд-

жетных средств создаются инженерные коммуникации. Производственные помещения строятся самими инновационными предприятиями. Такой подход уже реализуется в Обнинске и Дубне.

Создание организаций инновационной инфраструктуры в наукоградах является объективной потребностью. Она обусловлена высокой концентрацией научного потенциала, наличием большого количества разработок, готовых для реализации и промышленного использования. Поэтому формирование инновационной инфраструктуры в таких муниципальных образованиях начинается независимо от наличия статуса. Присвоение статуса наукограда является некоторым катализатором этого процесса.

Практически во всех муниципальных образованиях организации инновационной инфраструктуры функционировали до начала действия программ развития наукоградов. В Обнинске были созданы Бизнес-инновационный центр Ассоциации «Обнинск-Технополис», Обнинский центр естественных наук и технологий (ОЦНТ), Обнинский научно-технологический парк «ИНТЕГРО»; в Дубне – Международный инновационно-технологический центр Института ядерных исследований, Научно-технологический парк «Дубна»; в Реутове – Автономная некоммерческая организация Центр «Бизнес-развитие», Инновационно-технологический центр ФГУП «НПО машиностроения», Социально-деловой центр «Инициатива»; во Фрязино – Бизнес-инкубатор; в Пущино – Инкубатор биотехнологий, в Троицке – Центр инновационных технологий и т.д.

Дальнейшее развитие инфраструктуры инновационной деятельности органы местного самоуправления связывают с присвоением статуса наукограда и федеральной поддержкой. Поэтому создание инновационной инфраструктуры является основным мероприятием программ развития наукоградов. В Дубне, Фрязино и Реутове в соответствии с программами создаются инновационно-технологические инкубаторы, в Обнинске и Мичуринске – технопарки, в п. Кольцово – инновационный центр, который выступает в роли технопарка, центра инновационных технологий, бизнес-центра и образовательного центра.

Ряд организаций создаются помимо программ развития наукоградов.

Многие наукограды являются победителями конкурсов по созданию организаций инновационной инфраструктуры различных типов. Практически в каждом конкурсе, проводимом Минэкономразвития России и Минобрнауки России, муниципальные образования с градообразующим научно-производственным комплексом входят в список победителей. Это обусловлено высокими конкурентными преимуществами наукоградов, авторитетом научных организаций и большим потенциалом научных разработок, требующих внедрения.

В 2004–2005 гг. по конкурсу Роснауки в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» по направлению «Развитие инфраструктуры» были созданы центры трансфера технологий при научных и производственных организациях в ряде наукоградов (имеющих статус и потенциальных): в Обнинске, Петергофе, Пущино, Черноголовке, Юбилейном, Сарове.

Поселок Кольцово победил в конкурсе Минэкономразвития РФ на право строительства бизнес-инкубатора с привлечением федеральных средств.

Город Дубна по результатам конкурса Минэкономразвития РФ в 2005 г. получил право на создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа. В Обнинске на базе представленного на конкурс проекта будет создан биотехнологический технопарк без придания статуса ОЭЗ.

Наукоград п. Кольцово стал участником проекта создания сетевой системы коучинг-центров по венчурному финансированию, который осуществляет Минобрнауки России совместно с Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). На базе Инновационного центра «Кольцово» создан коучинг-центр. Он ориентирован на предоставление услуг в сфере венчурного предпринимательства организациям Сибирского федерального округа.

Отдельные организации инновационной инфраструктуры создаются за счет средств муниципального образования и бюджета области. Примером такой организации может быть Центр трансфера технологий на базе Научного центра «Черноголовка». Привлекаются средства иностранных организаций. Так, учредителями Международного технопарка «Пушино», наряду с Пушинским научным центром РАН, консорциумом «Биомак» и ассоциацией «Южное Подмосковье», являются НПО «Прогресс» (Казахстан) и компания «Vendevia Group» (США).

Важной особенностью современного этапа формирования инновационной инфраструктуры в наукоградах является специализация создаваемых организаций на проведении работ в области определенных технологий. При этом преобладают биотехнологии и информационные технологии. К организациям, специализирующимся в области биотехнологий, можно отнести центры трансфера технологий при Санкт-Петербургском государственном университете (Петергоф), при Филиале Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (РИБХ) РАН (Пушино), при ЗАО «Биомак – Инновация» (Пушино); создаваемый бизнес-инкубатор в п. Кольцово; планируемый к созданию в Обнинске технопарк на базе Медицинского радиологического научного центра РАМН и НПП «Медбиофарм».

В области информационных технологий специализируются технопарки в Дубне, Троицке, Черноголовке, Петергофе. В Мичуринске будет создан новый вид специализированных технопарков – агротехнопарк.

В некоторых наукоградах реализуются крупномасштабные проекты по созданию организаций инновационной инфраструктуры. К таким проектам относится строительство технопарков информационных технологий в Троицке и Дубне. Они создаются согласно распоряжению губернатора Московской области «О пилотных проектах технопарков в сфере информационных технологий в Московской области».

Технопарк в Троицке рассчитан на 4 тыс. рабочих мест. Его строительство будет осуществлено в 2006–2008 гг. Технопарк является составной частью технико-внедренческого модуля территории инновационного городского развития (ТИГР). В его состав также войдут бизнес-инкубатор на территории Центра физического приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН и Центр по трансферу технологий, создаваемый совместно с РАН.

Научно-технологический парк в сфере информационных технологий в Дубне получил название «Российский центр программирования» (РЦП). Первоначально создание РЦП осуществлялось как региональный инвестиционный проект в рамках реализации на территории Московской области пилотного проекта по практической отработке элементов национальной инновационной системы. В настоящее время в реализации проекта участвует Министерство информационных технологий и связи.

Создание Российского центра программирования направлено на увеличение доли России на мировом рынке информационных технологий. Проект Российского центра программирования включает:

- строительство городка программистов на 30 тысяч жителей с производственными помещениями для ведения деятельности, не требующей наличия санитарно-защитных зон;
- строительство производственной зоны площадью около 120 га для размещения опытных и серийных производств;
- развитие городской инфраструктуры;
- дополнительную подготовку кадров в области информационных технологий в Университете «Дубна»;
- привлечение специалистов в области информационных технологий из российских регионов и стран СНГ.

На территории Российского центра программирования будет расположена особая экономическая зона.

Таким образом, в развитии инновационной инфраструктуры наукоградов можно выделить два направления. Основная часть организаций ориентирована на малые предприятия, реализацию небольших (недорогих) проектов, на процесс саморазвития, в основе которого лежит инициатива авторов научных исследований и разработок. Роль государства сводится к поддержке инновационных организаций за счет принятия на себя части организационных расходов. Такое направление инновационной деятельности позволяет реализовать накопленный в НИИ города потенциал идей и разработок и дает определенный экономический эффект. В данном случае инфраструктура подстраивается под потребности разработчиков реализуемых проектов и малых предприятий.

В основе создания крупных специализированных организаций инновационной инфраструктуры лежат действия органов власти федерального, регионального и местного уровней, направленные на усиление специализации города на определенных технологиях. Эти организации ориентированы не только на реализацию научных разработок НИИ города, но и привлечение специалистов, компаний из других населенных пунктов. Это влечет за собой необходимость развития городской и социальной инфраструктуры, строительства жилья.

Привлекательность таких проектов для города определяется притоком инвестиций, в том числе из федерального и областного бюджетов, повышением общей деловой активности, созданием рабочих мест, развитием социальной инфраструктуры муниципального образования.

Формирование технологических кластеров

Реализация программ наукоградов, создание организационных условий способствовали развитию малого предпринимательства в научно-производственной и инновационной сферах. В Обнинске в общем объеме работ научно-производственного комплекса доля малых предприятий составляет около 15%. В Дубне доля работающих на малых и средних предприятиях НПК в общей численности занятых в НПК составляет около 10%.

С развитием сети малых инновационных предприятий в наукоградах складывается целостная система, обеспечивающая появление нового товара: фундаментальные исследования – научные разработки – производство. Формируется сеть научных, производственных, инфраструктурных организаций, связанных в единую производственную цепочку. Деятельность этих организаций направлена на создание конечного продукта, востребованного рынком. Данные процессы свидетельствуют о формировании в наукоградах технологических кластеров.

Примером может служить биотехнологический кластер в Обнинске. В него входят:

- Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ) РАМН, работающий в области фундаментальной и клинической радиобиологии, радиофармацевтики, лучевой диагностики и радионкологии. Здесь разрабатываются новые методы лучевой диагностики (рентгеновский, радионуклидный, магнитно-резонансный и др.), создаются и испытываются новые радиофармацевтические препараты и рентгеноконтрастные средства;
- НПП «Медбиофарм», где разработки ученых МРНЦ РАМН находят практическое применение. Проводятся научно-исследовательские работы, организовано производство медицинских препаратов и продуктов на основе биотехнологий;
- малые и средние предприятия биотехнологического и фармацевтического профиля;
- организуемый биотехнопарк, в котором будут расположены малые и средние предприятия биотехнологического и фармацевтического профиля.

Состав технологического кластера схематично представлен на рис. 1.

Рис. 1. Состав технологического кластера биотехнологического и фармацевтического профиля наукограда Обнинск

В Дубне технологический кластер формируется на базе Объединенного института ядерных исследований. В него входят предприятия «Аспект», «Дедал», «Альфа», «Контакт».

На базе разработок ОИЯИ НПЦ «Аспект» разработаны различного рода детекторы, осуществляющие контроль за перемещением радиоактивных материалов, наркотических и взрывчатых веществ. Уникальные системы «Янтарь» установлены на многих таможенных терминалах, транспортных узлах, ими оборудовано 60% российских пограничных пунктов.

В НПЦ «Альфа» на базе научного потенциала ОИЯИ создан первый в мире промышленный ускоритель-циклотрон для производства ядерных мембранных фильтров (трековых мембран). Эти фильтры с диаметром 0,4 микрона используются в специальных приборах очистки крови (плазмафереза), сборка которых осуществляется также в НПЦ «Альфа».

В п.Кольцово на базе ГНЦ ВБ «Вектор» формируется кластер биотехнологической направленности. К нему относятся организации, выпускающие медицинскую, фармацевтическую, косметологическую, ветеринарную продукцию.

ЗАО «Вектор-Бест» специализируется на разработке и производстве медицинских диагностических средств, тест-систем для выявления инфекционных заболеваний, реактивов для клинических биохимических исследований. ООО «НПЦ «Сибирская косметика»» изготавливает более 100 различных кремовых композиций. ЗАО «ИМДИ» осуществляет разработку современных диагностических тест-систем. ПП «Вектор-Фарм» производит разработанные в ГНЦ ВБ «Вектор» лечебные, профилактические и диагностические препараты. Основным направлением деятельности ПП «Вектор-Биальгам» является разработка и производство препаратов из плазмы крови, лечебно-профилактических препаратов и продуктов питания на основе эубиотиков. К этому же кластеру относится и биотехнологический бизнес-инкубатор, создание которого началось в 2005 г.

В Обнинске формируется кластер ядерных технологий, который будет реализовывать перспективные разработки, возникшие в процессе ядерных исследований. Ядром этого кластера является Обнинский центр науки и технологий (ОЦНТ), в котором организовано производство на базе разработок ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ), Научно-исследовательского физико-химического Института им. Л.Я. Карпова (ГНЦ РФ НИФХИ), Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) РАМН.

Многопрофильность Обнинска позволяет формировать и другие технологические кластеры, объединяющие возможности научных и производственных организаций разной отраслевой принадлежности. Примерами сотрудничества институтов разных научных направлений и создания новых видов продукции могут служить разработка новых методов лучевой терапии (ГНЦ РФ ФЭИ и МРНЦ РАМН), производство радиофармпрепаратов для медицинской диагностики (ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ НИФХИ и МРНЦ РАМН), разработка и организация производства аэрозольных фильтров для атомных электростанций.

Кооперация научных организаций города осуществляется также в форме некоммерческого партнерства. В рамках программы развития наукограда Обнинск создано три центра: Центр ядерной медицины и радиофармацевтики, «Композиционные материалы и конструкции» и Центр нейтронной терапии. Центры объединили усилия разных институтов: ГНЦ РФ ФЭИ, МРНЦ РАМН, ГНЦ РФ НИФХИ. В результате ряд научных разработок доведен до серийного производства и освоен выпуск более сорока новых видов конкурентоспособной продукции.

Развитие сферы образования

Новые тенденции появились в сфере образования наукоградов. Все изменения и нововведения в этой сфере направлены прежде всего на то, чтобы уменьшить отток молодежи из городов и привлечь молодые кадры в научно-производственные организации. Для этого создаются условия для подготовки кадров всех необходимых для города специальностей в самом наукограде. Это позволяет исключить ситуацию, когда молодежь заканчивает московские вузы и не возвращается в наукограды.

Реализация такого подхода осуществляется разными методами: строительство в городе новых учебных заведений, создание филиалов московских вузов, открытие факультетов и кафедр экономики, управления, коммерциализации технологий в технических вузах, открытие кафедр в научно-производственных организациях, подготовка студентов по специальным программам по заказу и с учетом специфики деятельности отдельных предприятий города. Это обеспечивает диверсификацию образования и дает возможность получить выбранную специальность, не уезжая из города.

Между образовательными, научными и производственными организациями складываются тесные многообразные связи. Учебные программы вузов разрабатываются с учетом потребностей организаций города. Местные вузы готовят специалистов для научных и производственных организаций города, для инновационной сферы, для сферы образования и управления городом, медицинских учреждений. Ученые, работающие в НИИ, преподают в местных вузах.

Многие наукограды испытывают недостаток высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, поэтому в городах открываются профессионально-технические училища.

Первым высшим учебным заведением, созданным не только в наукоградах, но и в «малых» городах России, является Университет природы, общества и человека «Дубна», открывшийся в октябре 1994 г. в Дубне. Финансирование осуществляется совместными усилиями администраций Московской области и города. В университете учатся не только выпускники школ Дубны, но и Московской и других областей, преподают специалисты из ведущих московских вузов, крупных компаний и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Деятельность университета направлена на обеспечение синтеза науки, образования и высокотехнологичного производства, поэтому складываются

тесные связи с предприятиями города. По инициативе руководства Объединенного института ядерных исследований в университете открыты две новых кафедры – кафедра теоретической и кафедра экспериментальной физики. Еще две кафедры открыты на базе самого ОИЯИ – кафедра распределенных вычислительных информационных систем и кафедра биофизики. Аналогичные проекты реализуются и с другими ведущими предприятиями города. В НИИ «Атолл» открыта кафедра геофизики, в Машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» – кафедра электрооборудования летательных аппаратов и кафедра нетрадиционной энергетики.

В связи с созданием в Дубне Российского центра программирования (РЦП) в Университете «Дубна» организована целевая подготовка и переподготовка специалистов в сфере информационных технологий для РЦП в рамках магистратуры. Обучение проводится по программам, ориентированным на нужды российских и зарубежных компаний – участников проекта.

Примером целевой подготовки кадров является обучение компанией «Венталл» в Обнинске инженеров-проектировщиков на базе Обнинского государственного технического университета атомной энергетики. Студенты, обучающиеся по специальности «Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС», дополнительно проходят специальные программы, учитывающие деятельность компании «Венталл».

Практически во всех наукоградах готовят специалистов для инновационной сферы по программам высшего или дополнительного образования. Так, в Центре трансфера технологий Пушкино реализуется некоммерческий проект «Школа инновационного менеджмента». В его рамках осуществляется подготовка менеджеров биотехнологических проектов из числа молодых ученых и специалистов, а также обучение сотрудников Пушкинского научного центра РАН основам инновационной экономики, маркетинга и менеджмента

В Троицке в рамках Территории инновационного городского развития (ТИГР) предполагается открытие Университетского центра Высшей школы экономики. Здесь будет проводиться обучение по следующим программам: экономика, управление, коммерциализация наукоемких технологий и др. Также планируется создание Учебного центра МФТИ на базе Научного центра РАН для подготовки инновационных менеджеров и специалистов для производственных предприятий. Предполагается подготовка специалистов «на заказ» по заявкам конкретных организаций. Преподавать в Учебном центре будут сотрудники научно-исследовательских институтов города.

Формирование научно-образовательно-производственных комплексов наукоградов

На основе анализа множества связей между научными, производственными, инфраструктурными, образовательными учреждениями, крупными и малыми предприятиями можно сделать вывод о том, что в наукоградах формируются научно-образовательно-производственные комплексы как совокупность объектов, тесно связанных и взаимодействующих между собой, обра-

зующих единую целостность. Образовательные и научно-производственные организации наукоградов объединяет не только место расположения. Они начинают действовать именно как комплекс, имея общие направления работы, цели, организационные структуры, которые объединяют действия институтов, производственных предприятий, учебных заведений.

В развитии этих комплексов существенную роль играют органы местного самоуправления и научно-технические советы, в которые входят представители градообразующих организаций НПК. В наукоградах в сферу деятельности администрации включены не только социальные вопросы, но и развитие научно-производственного комплекса. Администрации, учитывая рекомендации научно-технических советов, инициируют создание отдельных организаций, выступают в качестве учредителей, привлекают в город фирмы и инвесторов, помогают предприятиям города в поиске путей реформирования. Одну из основных своих задач администрации видят в активизации инновационного процесса, создании благоприятного инвестиционного климата.

Администрации наукоградов являются учредителями многих организаций инновационной инфраструктуры, например, Некоммерческого партнерства «Технопарк-Обнинск», ООО «Научно-технологический парк «Дубна»», Российского центра программирования в Дубне, Инновационного центра «Кольцово». В рамках программ развития наукоградов финансируются многие инновационные проекты, выполняемые для нужд города.

Администрации наукоградов можно рассматривать в качестве системных организаторов, на которых замыкаются многие вопросы территориального развития. Схема взаимодействия организаций НПК, администрации и научно-технического совета на примере Дубны представлена на рис. 2.

**Рис. 2. Схема взаимодействия организаций НПК,
администрации и НТС наукограда Дубна**

В результате принятых мер по привлечению инвесторов и активизации деятельности организаций НПК в наукоградах сформировалась устойчивая тенденция роста объемов продукции научно-производственных комплексов. В Обнинске общий объем работ, выполненных в организациях НПК в 2005 г., составил 3,6 млрд руб., что в 2,8 раза превышает уровень 2000 г. В Дубне в 2005 г. выполнено работ на 10,2 млрд руб., что в 7,8 раза больше, чем в 2000 г.

Объем производства промышленной продукции в Королеве за 2000–2004 гг. вырос в 6,3 раза. Объем работ и услуг по полному кругу предприятий в Реутове за 2001–2004 гг. увеличился в 2,9 раза.

Активизация экономической деятельности обусловила рост налоговой базы. В Обнинске за период действия статуса наукограда (2000–2005 гг.) налоговые поступления в бюджеты всех уровней выросли в 5 раз, в Дубне за 2001–2005 гг. – в 3,8 раза (см. рис.3). При этом доля предприятий НПК в налоговой мобилизации составила около 33%. За 2000–2005 гг. доходы местных бюджетов в Дубне, Обнинске, Королеве, Реутове выросли примерно в 3 раза.

Рис. 3. Динамика налоговых поступлений за период действия статуса наукограда (млн руб.)

В целом государственная поддержка муниципальных образований с градообразующими научно-производственными комплексами (небольшая по объему) запустила механизм самоорганизации, активизировала инициативу местных органов управления и научной общественности. В результате удалось сохранить предназначение наукоградов и продолжить их развитие как городов науки. В наукоградах сохранены направления деятельности градообразующих предприятий и их значимость для развития научного потенциала страны. Формирование инновационного климата способствовало привлечению инвестиций в наукограды, созданию малых инновационных предприятий, развитию производства наукоемкой продукции.

Однако, если учесть накопленный в наукоградах инновационный потенциал, достигнутые успехи нельзя признать достаточными. Значимость результатов научных исследований и разработок организаций наукоградов для экономики и социальной сферы страны такова, что они заслуживают использования в гораздо больших масштабах, нежели это возможно на уровне малых предприятий. Для создания крупных предприятий недостаточно только формирования условий для развития производства. Необходима поддержка со стороны федеральных и региональных органов власти самого производства наукоемкой продукции и формирование спроса со стороны государства.